

保护我们的健康： 共同的遗产

汇集技术和医学知识可以确保更好的护理、
分担成本并创造当地的就业机会。

倾听健康中的多元现实可以使护理人性化、
并加强我们应对危机的能力。

20条证言、“让我们一起照顾”节日。

心连心说明多元感受的倾听和公地化、知识体系之间的共存。

三叶草邀请自然与我们深层自然之间的和谐。稀有且罕见的四叶草能激发快乐和幸福。

从阴影中产生的颜色邀请我们揭示不可见的事物。

增强我们集体和个人照顾自己和他人能力的包容性方法、

..... 而不是以人类为目标、消除分离的普遍性技术

- 现场参与者和先驱研究人员的多元化贡献
- 重视知识体系共存的对话
- 排除其首要目标为利益的营利性项目

- 加强对弱势，不常见群体的包容
- 分享统一的故事
- 编织主题之间的联系（身心意识）

基于反省、积极倾听和调谐能力的共同创造、

..... 而不是会剥夺人性的仅而加强的措施

实践

- 源于多元现实融合的节目
- 促进持续个人承诺的形式
- 与自然接触而重获力量的「屋外」活动

未来

- 完善我们围绕社会挑战出现的方法（普遍共识）
- 鼓励自己组织类似的市民活动
- 让研究和活动相互滋养

由公民产生的可以自由获取和丰富的创新、

..... 而不是由公民资助或产生的只让少数人受益的创新

- 定量的自愿捐款
- 媒体维基、视频和播客中的文档交流
- 在免费许可下传播的遗产、可能情况下采用可编辑和开放的标准格式

- 开发一个为我们的健康汇集资源的网络平台（规模经济）
- 为长期保护共同创造的遗产奠定基础
- 消除获得贡献的障碍：识字、语言

这个节日邀请我们探讨如何恢复健康并共同定义影响我们的规则。这是关于认识到我们共同拥有资源和能力、使每个人都能有尊严地生活。

Fabio Balli

自由健康技术

如今,每两人中就有一人无法得到必需的治疗。尽管如此,医疗费在15年内增加了17%。汇集医疗设备的设计可以提高优质医疗服务的可及性、促进区域就业。

当我看到一个木匠和一个服装设计师合作设计3D打印手指的视频后,提出了一张地图。想做或需要手的人在这里插上别针。假肢的社会和心理功能至少与医学、机械功能一样重要。一个孩子说:"我有一只滑稽的手、做着噩梦。怪物在追我。但现在我转向他们并告诉他们:你们吓不到我、因为我有两只手!"。这个孩子仍未收到他的假肢。

Jon Schull、美国

开源为医疗技术提供了许多可能性:我们不仅可以谈论设备的质量、标准的协调和教育、还可以通过本地生产来降低成本。通过开源 MRI 扫描仪、德国医疗保健系统每年可以节省 2 亿欧元。并且我们可以将这些技术出口到更有需求的国家。例如、柏林有125台MRI、西班牙有26台MRI、塞内加尔有2台MRI、人口明显更多。这决定了您能否得到良好的诊断以及多快得到诊断。

Lukas Winter、德国

我引进了酒精手部消毒剂。无专利产品的优势在于包括贫穷国家在内的任何人都可以生产。有很多项目起初是非常好的.....人们应该集中他们的精力和集体智慧来生产在全世界都可以使用、易于修理、随处可见的组件制造的装置。

Didier Pittet、瑞士

令我惊讶的是、药物设计的成本从数百万增加到数十亿、而基因组测序的成本从三亿减少到很少。设计是在孤岛中完成的、没有年轻人参与。如今、在制造之前、飞机会被电脑操纵、坠毁和着陆。然后我们在系统生物学上建立了计算机模型。我们动员了12000名学生合成了5万篇论文、并决定该软件将完全开源。来自130个国家的8700名研究人员做出了贡献。我们发现治疗糖尿病的药物可以治疗结核病、这是一种放任不管的疾病,每天杀死4000人。

Samir Brahmachari、印度

健康共享

2022 年还讨论了可自由再生医疗器械的同行生产。
与制造商和研究人员会面。

当维基百科开始时、伟大的百科全书都笑了：“怎么让市民制作为学者提供的百科全书、而且错误百出！”。维基百科回答说：“是的、但我们需要六个月来纠正一个错误、你需要 25 到 30 年”。故事的结局是：大英百科全书破产、环球百科全书破产。

Benjamin Coriat、经济学家

2020 年、我们在实验室进行了隔离：我们也许可以做出有用的东西。第一个想法是防护面罩。人们很感兴趣。我们当时仅有 20 人、无法回应所有的要求。所以我们将我们的设计开源并激活了 42 个城市。我们在 49 天内成功生产了 100 万台、这是行业无法做到的。然后我们生产氧气浓缩器。这一次、我们有 150 个组织在进行公开研究。我们八周内从零知识迈步到了制造！

Richa Shrivastava、工程师

叙事医学

如何改善患者与照顾者之间的关系？
如何重视患者和照顾者的主观体验？
如何减少医疗环境中的不平等和权力滥用？
与哲学家和伦理学家汇聚。

在旅途中、我感受到了一场痛苦的危机。有一次我住院、我遇到了护理人员、他们不知道镰状细胞病、没有考虑到我的需求（尽管还是植入了医疗芯片）。因为那个、我还接受了心肺复苏术。医学是政治性的、它是权力的平衡。我们作为患者、应该得到足够的力量来获得所需的东西。我认为很多病人死是因为他们没有被倾听。

David-Zacharie Issom、计算机科学家

医学生被要求写一个对他们有影响的患者的故事。一个实习生在新冠肺炎病毒期间的复苏课程中写道：“跟了21名患者、21名患者全部死亡、因此无法写出任何对我有影响的患者。”她说得如此动人、以至于每个人都哭了。与其说“我们要谈谈！”、不、我们切断对话、立马结束。医学研究还有很多工作要做.....

Laurine Omnès、哲学家

保护我们的心理健康

OPENVILLAGE.CH 2022

在精神脆弱的情况下、你如何恢复？
如何在几周内重获尊严和自律？
如何减少排斥的危害？
与同行从业帮手和社会心理主管会面。

作为一个受毒瘾影响的人、当我开始康复时、我发现、当我意识到我是谁、我会成为什么、我不能成为什么的那一刻起、我总是不知道什么对我好。因为病在某个地方占优势。我有幸遇到优秀的治疗师、只有当我真正意识到自己的某个部分没有受损、并且它将帮助我摆脱多年的痛苦时、这个过程才会奏效。

Tania Zambrano Ovalle、同行从业者

精神病学是唯一可以强行注射治疗的医学专业。忽视拒绝就是将思想同化为一种化学物质、其根据所应用的治疗的反应可以精确预测。这就是忘却了形而上学本质的自由之感，对症候的研究！

Fabien Coronado、同行从业帮手

我们的星球、我们的健康

OPENVILLAGE.CH 2022

生物多样性的破坏与疾病的增加之间有什么联系？
我们应该采用什么样的生活方式和社会经济模式来保护我们的星球健康？
与护士、医生、工程师和研究人员会面。

关于人类要走的路存在争论、我认为这是一场真正的争论。了解我们的五种感官不允许我们感受到情况的严重性对我来说似乎很重要。生物多样性可能会受到侵蚀、但在阳光下仍然是绿色的。如果我们没有分享改变的原因、行为改变就不会发生。地球的健康与我们的健康密不可分。

René Longet、可持续发展专家

生物多样性是我们的共同家园。
破坏公共住宅就无法生存.....
我们在其他事情中争吵是因为政治家和那些有兴趣维持现有制度的人之间的距离太近了。

Marie-Monique Robin、导演

步行研讨会

OPENVILLAGE.CH 2022

沿着荒野的罗纳河畔漫步两小时、促进了交流、随后进行了分享。
主题：生态焦虑、倾听、社会参与、日内瓦医疗生态系统、公共资源、非殖民化。
与国际机构的研究员和职员的面会。

如果大家想步行、日内瓦是一个很棒的城市。
乡村靠近城市、风景壮丽。因为这是与陌生人见面
并共享想法和感觉的安全方法、所以我喜欢这种的互动方式。
这就是这两年我们怀念的。真的到了互相连接的时间了。

Bruno Meessen、经济学家

我真的很喜欢森林中的主题步行及其“隐藏”原则：步行、
注意不要跌倒、这引起了更自发的反应。它是圆形的、
比围着圆桌会议更流畅、更自由：大家都可以交谈、彼此交谈！
尽管我们各自离开、但小群体在返回大群体主题之前
可以在水边进行短暂的交流。很美、饱满、又真诚的分享！

David Risse、社会学家

立法剧院

对三种压迫情况进行分期、共同面对它们、并提出立法改革。
主题：护理人员的职业疲惫、患者权利和医疗暴力、基本自由的限制。
与演员和法律专家的会面。

对我来说最突出的是公众的参与、尤其是那些有残疾、有种族歧视、患有慢性病或住在这些十字路口的人。在我看来、共同制定法律会制造差异、因为我们可以成为这些情况的主体。法律体系和公民社会之间出现了分裂、因此我们经历了一些变革。法律已经到位：它赋予了人们权力。

Meloe Gennai、法学家

活着的重要性在于身体和心灵以及意识之间的和谐。世界上只要有一个人有勇气就行了、有勇气去做就去做。我的能量足以改变世界、我可以辐射到我周围、打开心门。我们可以一起探索新的世界、与宇宙相连。让我们快乐的是看到别人快乐。自我超越只有在得到周围人的灵感时才能实现。

Isabelle Wachsmuth、工程师

治愈的艺术

艺术使我们能够超越言语表达我们的内心世界、并认识到我们内在的潜在资源。通过艺术与治疗师会面。

我在日内瓦特别喜欢的是有可以遇到来自不同文化和不同语言的儿童和成人的机会。我们有一个共同点、那就是艺术。语言并非重要、因为艺术有凝聚人心的力量。尝试艺术治疗不需要有严重的问题：这是一种可以让人心情变好、发现自己、享受自己的神奇方式。

Vicky Tsiaousi、艺术治疗师

我将用一位处于生命尽头而无法说话的女士的故事来讲述文化处方的故事。我为她提供了能帮助舒缓、发散、并闪烁的一系列香水。你可以一直闪耀到生命的尽头。她的女儿说“我妈妈会喜欢爱的玫瑰”。我把香水喷在一根魔杖上、她吸了口气。在那里、我的印象是女儿正在和妈妈一起拉大提琴、用香水演奏音乐。这位母亲开始哭泣。然后她看着我的眼睛、用童年的眼神对我微笑。然后她的女儿开始哭了。我说“你为什么哭？”。她对我说、“因为我妈妈已经很久没有哭过、没有笑过。”

Laure Mayoud、心理学家

分享圈子

一个自我照顾的时间.....
互相照顾的时间.....
在Bernex, Châtillens, Genève,
Vernier, Villeneuve与邻居们相聚。

未来主义工作室

艺术工作坊

让我们一起想象
一个新的场景

塞内加尔祖先会

让我们一起
重生人类意识

叙利亚祖先会

我们意识到我们的情绪可以治愈我们：
每天早上看到美丽的东西、听到鸟儿唱歌，
看一幅画、听音乐、读一本好书。
我迫切希望科学界能够整合情感来找到解决方案。
我们的身体拥有所有可以治愈的工具。

Julie Abissegue、策展人

美容圆桌会议

生态压力和心理

疗愈团体

活着的艺术

共享资源以照顾世界

影响

500名参与者
158名贡献者

50万法郎的集体价值
7,800小时的贡献

领导力 ●●●
Breathing Games Association

赞助 ●
Geneva Health Forum
Open Geneva

经济资助 ●
une fondation genevoise
Fondation Leenaards
Fondation Lunt

共同主持 ●●●
Fondation de l'Orme
Association re-pairs
Systmd
Alliance Santé Planétaire
Association Aura
世界卫生组织 ●
APSAT
ARAET

共同协办 ●●
AddictLab Academy
CERN
Collège de Rétablissement
CReACC-Diversités
DNDi
EchOpen

Geneva eLab
IdeaVox
L'Art d'être vivant
La Main Tendue Genève
Le Caméléon
LogAir
Maker's Asylum

Mamajah
Minds
Nuit Blanche
NVC Geneva
Open Data
Radio Libre
SDG Solution Space
Université de Genève ●

请在

www.openvillage.ch 咨询

10个媒体采访

101页维基

30个视频